

UN EXTRAÑO ACCIDENTE PRODUCIDO POR UNA ORUGA DE LEPIDÓPTERO (*Lonomia* Walker, 1855) (SATURNIIDAE: HEMILEUCINAE) CON LESIONES LOCALES, PERO SIN TRASTORNOS CLÍNICOS SISTÉMICOS

ABOUT A STRANGE ACCIDENT CAUSED BY A LEPIDOPTERAN CATERPILLAR (*Lonomia* Walker, 1855) (SATURNIIDAE: HEMILEUCINAE) WITH LOCAL INJURIES, BUT WITHOUT SYSTEMIC DISORDERS

ALEXIS RODRÍGUEZ-ACOSTA*

Universidad Central de Venezuela, Facultad de Medicina, Instituto Anatómico,
 Laboratorio de Inmunoquímica y Ultraestructura, Caracas, Venezuela

*Correspondencia: Alexis Rodríguez-Acosta , E-mail: rodriguezacosta1946@yahoo.es

RESUMEN

El género *Lonomia* Walker 1855, de la familia Saturniidae, tiene en su ciclo reproductivo como mariposa nocturna, una larva (oruga) diferenciada que ostenta espículas ramificadas puntiagudas a lo extenso de su organismo, cuyas estructuras contienen una colección variada de moléculas tóxicas en su interior. Cuando las espículas penetran accidentalmente la piel de los pacientes o animales, las toxinas salen pasivamente, por capilaridad a través de la lesión, produciendo un envenenamiento (erucismo) representado por manifestaciones primordialmente hemorrágicas no solo locales, sino que podrían ser también sistémicas. El presente reporte de un inusitado caso clínico, donde un infante de 11 años de edad, tuvo contacto con una oruga de *Lonomia* spp. (municipio Baruta, estado Miranda), a nivel del pliegue muslo-glúteo de pierna derecha, que cursó con una lesión petequiral inflamatoria, dolor local intenso de características de quemadura, asociado a eritema y prurito, que desde el punto de vista sistémico no evidenció ningún síntoma clínico de trastorno de coagulación o hemorrágico. El paciente fue originalmente visto por dermatología, con tratamiento con antialérgicos (loratadina) y esteroides por vía oral. Al contactar a nuestra consulta, a las 48 horas del accidente, solo presentó al examen físico, una lesión local eritematosa inflamatoria, discretamente pruriginosa, afebril, sin dolor en el área y sin manifestaciones de alteraciones hemostáticas generales, con encías, orinas y heces normales. El paciente se mantuvo en observación estricta, solo manteniendo el tratamiento con esteroides por cinco días, indicado por el médico dermatólogo, que lo vio originalmente.

PALABRAS CLAVE: Erucismo, inflamación, larvas de lepidóptero, petequias, Lepidoptera.

ABSTRACT

The genus *Lonomia* Walker 1855, of the family Saturniidae, has in its reproductive cycle as a nocturnal moth, a differentiated larva (caterpillar) that has pointed branched spicules throughout its body, whose structures contain a varied collection of toxic molecules inside. When the spicules accidentally penetrate the skin of patients or animals, the toxins escape passively, by capillarity through the lesion, producing an envenoming (erucism) characterized by primarily haemorrhagic manifestations, not only local, but could also be systemic. The present report shows an unusual clinical case, where an 11-year-old infant had contact with a caterpillar of *Lonomia* spp. (Baruta, Miranda state), at the level of the thigh-gluteal fold of the right leg, which coursed with a petechial-inflammatory lesion, local intense pain of burning characteristics, associate to erythema and pruritus, which from the systemic point of view did not show any clinical symptoms of bleeding or bleeding disorders. The patient was originally seen by dermatology, with treatment with anti-allergic drugs (loratadine) and oral steroids. Upon contacting our department, 48 hours after the accident, he only presented a local inflammatory erythematous lesion, discretely pruritic, afebrile, without pain in the area and without manifestations of general haemostatic alterations, with gums, urine and faeces of normal aspect. The patient was kept under strict observation, only maintaining the steroid treatment for 5 days, indicated by the dermatologist, who originally consulted him.

KEY WORDS: Erucism, inflammation, lepidopteran larvae, petechial, Lepidoptera.

Sr. Editor

El erucismo es una manifestación clínica causada por el contacto con orugas de lepidópteros, donde el veneno de sus larvas se encuentra en la hemolinfa y es almacenada en las glándulas

tegumentarias, siendo las familias más importantes las Megalopygidae, Saturniidae y Limacodidae (Cazorla 2020). Ordinariamente se exterioriza como una dermatitis irritativa poco específica y de leve importancia; sin embargo, algunas reacciones pueden ser muy severas, principalmente las

causadas por el género *Lonomia* de la familia Saturniidae. En Venezuela ésta es una dermatosis poco sospechada, debido a su exigua distribución y a la especificidad de sus manifestaciones clínicas. En consecuencia, la documentación y el registro hospitalario de la patología es realmente escasa en el territorio nacional (Cazorla 2020). En algunos hospitales se registra con una frecuencia muy baja; por ejemplo, en el hospital Luis Razetti de Tucupita, estado Delta Amacuro, Venezuela, el erucismo representó el 0,2% (1/517) de todos los accidentes causados por animales venenosos en un periodo de cinco años (2002-2006) (Vásquez-Suárez *et al.* 2012).

Las mariposas del género *Lonomia* Walker, 1855 son insectos de actividad nocturna de la familia Saturniidae, las cuales se encuentran ampliamente distribuida en selvas tropicales de Sudamérica (Morales 2009) y esta oruga se encuentra en Venezuela (principalmente en la región suroriental), Bolivia, Colombia, Ecuador, Guayana Francesa, Surinam y el norte de Brasil (Carrijo-Carvalho y Chudzinski-Tavassi 2007). La oruga se presenta con una coloración verde-marrón, en la región dorsal muestra un dibujo cromático en forma de U, un poco más claro (Fig. 1), que le hace fácil mimetizarse con el entorno de vegetación donde habita (Arocha-Piñango y Guerrero 2001, Barrios *et al.* 2012).

El organismo se haya arropado por hileras de espículas ramificadas puntiagudas llamadas espinas urticantes (Fig. 1).

Figura 1. Oruga de *Lonomia* spp. del caso aquí descrito. Se observa el cuerpo cubierto por hileras de espículas ramificadas y puntiagudas (espinas urticantes).

Las espículas tienen una cavidad en su interior llena de una combinación compleja de sustancias tóxicas, con actividades procoagulantes, anticoagulantes y antitrombóticas. Estas toxinas también afectan el endotelio (Arocha-Piñango y Guerrero 2001, Guerrero *et al.* 2011).

Cuando una persona, a través de su piel, se pone en contacto con una oruga, las espículas que rodean el cuerpo de ésta, penetran en la epidermis, se despegan del insecto y las toxinas que contienen en su interior, ingresan por capilaridad a través de la lesión hacia el sistema linfático, generando dolor intenso tipo quemante y ardor en el sitio de lesión (dermatitis urticante), junto con eritema y prurito, siendo acompañado en algunos casos de artralgias. Las toxinas a través del sistema linfático, se dispersan hacia el torrente sanguíneo y comienzan a efectuar sus efectos claramente inflamatorios, desatando una variabilidad hemostática, mediante la activación de factores de la coagulación y la fibrinólisis, que se manifiestan con hemorragias, que acostumbran surgir entre las 8 y 72 horas luego del contacto con la oruga. Los pacientes comienzan a presentar equimosis en el área de contacto, hematuria, epistaxis, gingivorragia, hemorragia digestiva y en casos graves hemorragia en órganos vitales (De Roodt *et al.* 2000, Mejía *et al.* 2007). Desde el punto de vista del laboratorio clínico, se observa en la mayoría de los pacientes prolongación de los tiempos de trombina (TT), protrombina (TP) y de tromboplastina parcial activada (KPTT), principalmente (Arocha-Piñango y Guerrero 2001). En Brasil el Instituto Butantan (São Paulo) ha producido un antiveneno competente para neutralizar las consecuencias fatales de los accidentes por contacto de *Lonomia* (Da Silva *et al.* 1996).

La intención del presente trabajo es comunicar un caso, con una evolución inusual de accidente por contacto con oruga de *Lonomia*, el cual pudiera representar variantes o subespecies de *Lonomia*, con actividades menos tóxicas, ubicadas en la región central (centro-norte costera) del país, que nos fue consultado “online” en el Laboratorio de Inmunoquímica del Instituto Anatómico de la Universidad Central de Venezuela, durante el mes de agosto de 2021, luego de haber sido visto por dermatólogo local.

Caso clínico

Infante de sexo masculino de 11 años de edad, proveniente del municipio Baruta, estado Miranda (Venezuela), que en agosto de 2021 sufrió el

accidente cuando se encontraba jugando en el jardín de su vivienda (Fig. 2).

Figura 2. Lesiones eritematosas y petequias observadas en la piel del paciente masculino.

A las pocas horas del accidente presenta lesión inflamatoria (Fig. 2) a nivel del pliegue muslo-glúteo de pierna derecha, que curso con una lesión petequial inflamatoria, dolor local intenso de características de quemadura, asociado a eritema y prurito, que, en el interrogatorio del representante del paciente, no evidencio ningún síntoma clínico de trastorno de coagulación o hemorrágico, desde el punto de vista sistémico. De acuerdo a la ausencia de síntomas generales de envenenamiento, el representante (padre) del paciente no accedió a realizarle los ensayos hemostáticos, que pudieran

evidenciar un desarrollo sub-clínico, de alguna alteración de la coagulación.

El paciente fue primariamente examinado por dermatología, con tratamiento con antialérgicos (loratadina) y esteroides por vía oral. Al contactar a nuestra consulta “online”, a las 48 horas del accidente, solo presentó, una lesión local eritematosa inflamatoria, discretamente pruriginosa, afebril, sin dolor en el área y sin manifestaciones clínicas de alteraciones hemostáticas generales, con encías, orinas y heces normales. El paciente se mantuvo en observación estricta, solo manteniendo el tratamiento con esteroides por cinco días, indicado por el médico dermatólogo, que lo vio originalmente. El progreso fue satisfactorio, normalizándose la clínica y encontrándose el paciente, afebril y sin sintomatología sistémica a la semana, de su evolución actual.

Comentarios

El acercamiento a la oruga generalmente ocurre de forma ocasional, ya que estas suelen congregarse en los troncos de variadas especies de árboles, sembrados en jardines aledaños a las habitaciones humanas. La oruga de *Lonomia* presenta cerdas de color verde marrón de disimiles tamaños a través del ejemplar, se presentan como estructuras duras y espinosas de la cutícula. Las cerdas, de la mayoría de estas larvas de mariposa muestran en la porción distal una punta delgada, compuesta de quitina que se fractura frágilmente, liberando el contenido tóxico ubicado en el canal hueco interno que lo reserva (Berardi *et al.* 2017). El diagnóstico diferencial entomológico por supuesto debe hacerlo un entomólogo experto en estos géneros; habría que practicarlo principalmente con orugas del género *Dirphia* (*Dirphia avia*), pero observando detenidamente las imágenes de ambos especímenes, el correspondiente a este reporte, definitivamente se asemeja más a *Lonomia* spp. (Fig. 3).

Figura 3. Vista comparativa de especies de *Lonomia* y *Dirphia*. Espículas (flechas).

La intención de este reporte solo es llamar la atención de los entomólogos y toxicólogos, acerca de la posible presencia de una variante o subespecie de *Lonomia*, con acciones menos tóxicas, encontradas en la región centro-norte costera de Venezuela.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- AROCHA-PIÑANGO CL, GUERRERO B. 2001. *Lonomia* genus caterpillar envenomation: clinical and biological aspects. Haemostasis. 31(3-6):288-293.
- BARRIOS M, TAYLOR P, RODRÍGUEZ-ACOSTA A, SÁNCHEZ EE, AROCHA-PIÑANGO CL, GIL A, SALAZAR AM, CARVAJAL Z, ABAD MJ, GUERRERO B. 2012. A mouse model to study the alterations in haemostatic and inflammatory parameters induced by *Lonomia achelous* caterpillar haemolymph. Toxicon. 59(5):547-554.
- BERARDI L, PIVATO M, ARRIGONI G, MITALI E, TRENTIN AR, OLIVIERI M, KERDELHUÉ C, DORKELD F, NIDELET S, DUBOIS E, BATTISTI A, MASI A. 2017. Proteome analysis of urticating setae from *Thaumetopoea pityocampa* (Lepidoptera: Notodontidae). J. Med. Entomol. 54(6):1560-1566.
- CARRIJO-CARVALHO LC, CHUDZINSKI-TAVASSI AM. 2007. The venom of the *Lonomia* caterpillar: an overview. Toxicon. 49(6):741-757.
- CAZORLA D. 2020. Relevancia de los lepidópteros en la salud humana y animal (Insecta: Lepidoptera). Saber. 32:261-268.
- DA SILVA WD, CAMPOS CM, GONÇALVES LR, SOUSA-E-SILVA MC, HIGASHI HG, YAMAGUSHI IK, KELEN EM. 1996. Development of an antivenom against toxins of *Lonomia obliqua* caterpillars. Toxicon. 34(9):1045-1049.
- DE ROODT AR, SALOMON OD, ORDUNA TA. 2000. Accidentes por lepidópteros con especial referencia a *Lonomia* sp. Medicina (Buenos Aires). 60(6):964-972.
- GUERRERO B, AROCHA-PIÑANGO CL, SALAZAR AM, GIL A, SÁNCHEZ EE, RODRÍGUEZ-ACOSTA A, LUCENA S. 2011. The effects of Lonomin V, a toxin from the caterpillar (*Lonomia achelous*), on hemostasis parameters as measured by platelet function. Toxicon. 58(4):293-303.
- MEJÍA RA, MAYA GC, ARROYAVE NV. 2007. Síndrome hemorrágico causado por orugas de mariposas. Med. Lab. 13(1-2): 67-74.
- MORAES RHP. 2009. Lepidópteros de importância médica. En: CARDOSO JLC, FRANÇA FOS, WEN FH, MÁLAQUE CMS, HADDAD V. (Eds). Animais peçonhentos no Brasil. Biologia, clínica e terapêutica dos acidentes. 2a edição. Sarvier, São Paulo, Brasil, pp. 227-235.
- VÁSQUEZ-SUÁREZ A, SÁNCHEZ-COLMENARES M, MATOS M, BÓNOLI S, BORGES A, BÓNOLI-CAMACHO A, SERRANO L, DE SOUSA L. 2012. Accidentes causados por animales venenosos, hospital Luis Razetti, Delta Amacuro, Venezuela (2002-2006). Saber. 24(2):160-175.